

KASB-HUNAR TA'LIMI

ILMIY-USLUBIY, AMALIY, MA'RIFIY JURNAL

2025

2025-yil, 8-SON

KASB-HUNAR TA'LIMI

Профессиональное образование
Professional education

Ilmiy-uslubiy, amaliy, ma'rifiy jurnal
2025-yil, 8-son

Muassislar:

Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi,
Pedagogik innovatsiyalar, professional
ta'lim boshqaruv hamda pedagog kadrlarni qayta
tayyorlash va ularning malakasini oshirish instituti

Bosh muharrir: Z.Y.XUDAYBERDIYEV

Ijrochi direktor: H.SIROJIDDINOV

Tahrir hay'ati:

M.XOLMUXAMEDOV, R.X.JO'RAYEV,

A.Q.JALALOV, A.R.XODJABAYEV

J.SH.SHOSALIMOV, A.NABIYEV,

A.A.HASANOV, H.SIROJIDDINOV,

K.M.GULYAMOV

Jurnal 2000-yildan nashr etila boshlangan.
O'zbekiston matbuot va axborot agentligida
2007-yil 3-yanvarda qaytadan ro'yxatga olinib,
0109-raqamli guvohnoma berilgan.

Jurnal O'zbekiston Respublikasi Vazirlar
Mahkamasi huzuridagi Oliy Attestatsiya komissiyasi
tomonidan 2017 yil 29 avgustdagi 241/8 qarori
bilan Pedagogika fanlari bo'yicha dissertatsiyalar
yuzasidan asosiy ilmiy natijalarni chop etishga
tavsiya etilgan ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan.

Manzil: 100095, Toshkent sh., Olmazor tumani

Universitet ko'chasi, 2-uy

Tel.: 90-979-75-89; 94-677-90-32;

E-mail: kasbhunartalimi@mail.ru,

ksbjurnal@inbox.uz.

Nashr uchun mas'ul

H.Sirojiddinov

Sahifalovchi:

I.Sirojiddinov

Tahririyat fikri muallif nuqtai nazariga to'g'ri
kelmasligi mumkin.

Tahririyatga yuborilgan maqolalar tahrir etilmaydi
va egasiga qaytarilmaydi.

Jurnaldan ko'chirib bosilganda "Kasb-hunar ta'limi"
jurnalidan olingani izohlanishi shart.

Bosishga ruxsat etildi: 10.10.2025-yil.

Bichimi 60x84 1/8

Bosma tabog'i 10. Adadi 60 nusxa.

Buyurtma "PROFIEDUPRESS" MChJ

bosmaxonasida chop etildi.

Korxonaning manzili: Toshkent shahri, Sirg'ali tumani,

Yangi Sirg'ali ko'chasi, 18-uy

МУНДАРИЖА

Yuldashov Sh.S. Pedagogik ta'limda mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida raqamli resurslardan foydalanish samaradorligi	3
Karimova Z.O. Формирование иноязычных умений говорения у студентов на материале текстов социально-политической тематики	5
Samijonov A.I. Pedagogik ta'lim jarayonida raqamli nazorat tizimlaridan foydalanish samaradorligi va rivojlantirish yo'nalishlari	8
Mirzaakbarov D.D. Interaktiv raqamli darsliklar asosida bo'lajak pedagoglarning kognitiv salohiyatini rivojlantirishning metodik asoslari	10
Sadirkhodjaeva H.C. Основные качества руководителя-лидера	12
Xamrakulova K. Qulay ta'lim muhiti yaratishda ota-onalarning pedagogik madaniyatini oshirishning samarali usullari	16
Xanbabayev X.I. Oliy ta'lim muassasalari talabalarining raqamli kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	21
Kakhorova M.A. Theoretical perspectives on the role of individual differences in foreign language learning	25
Davletova.A. Kattalarni o'qitish texnologiyasi	29
Absamatov Z.A. Talabalarining axborotli-intelektual ko'nikmalarini rivojlantirish shart-sharoitlari	32
Abdulkhayev A.A. Methods of forming a creative pedagogical environment using multimedia tools	39
Ikromova G.A., Tojiyeva D.A. Psixologik-pedagogik shart-sharoitlar asosida o'quvchilarning kommunikativ qobiliyatlarini rivojlantirish.....	45
Muzaffarova X. Innovatsion yondashuv asosida bolalarni nutqini rivojlantirish	49
Akramova X.S., Mullayeva M.M. Inklyuziv ta'limda imkoniyati cheklangan bolalarni oilaviy hayotga tayyorlashda pedagogik-psixologik muammolar	52
Arifxo'djayev G'., Vahobova M.N. Nutqi to'liq rivojlanmagan 3-4 yoshli bolalarda so'z yasashda pedagogik - psixologik jihatlarni o'rgatish.....	57
Shoyunusova A. Ingliz tilida gapirish ko'nikmasini shakllantirishda pedagogik texnologiyalarning ahamiyati	61
Asrorova Ch.B. Boshlang'ich sinf o'quvchilarini mantiqiy fikrlashini shakllarning real hayotdagi buyumlarga o'xshatish orqali shakllantirish...	66
Avezova M.H. Biologiyani o'qitishda gamifikatsiya texnologiyalarining qo'llanilishi va inklyuzivlik jihatlari	70
Axadova K.S. Muhandislik yo'nalishi talabalariga ixtisoslik fanlarini integratsion o'qitishda loyiha asosida o'qitishning didaktik asoslari	74
Arifxo'djayev G'., Xalilova CH.Sh. Imkoniyati cheklangan bolalarni inklyuziv ta'limga jalb etishda tibbiy- reabilitatsion diagnostikasi	79
O'smanova D.Z. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining adabiy-nutqiy kompetensiyasini diagnostika va korreksiya qilishning tajriba-sinov ishlari tahlili	85
Gulyamova A.A. Oligofrenopedagogika sohasida kasbiy kompetentlik tushunchasining mohiyati va mazmuni	88
Shermatova S.R. Induktiv va deduktiv tafakkur mexanizmlarining zamonaviy ta'lim jarayonidagi o'rni	92
Xoldarova I.V. Boshlang'ich sinflarda integrallashgan darslarning afzalliklari	96
Jabborova U.Y. Texnologiya darslarida o'quvchilarning texnik savodxonligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari	99
Karimova S.O'. O'quvchi yoshlar tarbiyasida maqsad qo'yish kompetensiyasini rivojlantirishning pedagogik jihatlari	103
Rashidova G.G'. Tarbiya metodikasi bo'yicha olib borilgan tadqiqotlar tahlili	109
Temurova G.X., Ibragimova O.B. Eshitish qobiliyati zaif bolalarda musiqiy va ritmik harakatlarni rivojlantirish asoslari	112
Narbayeva M.X. Muloqot kompetensiyasi: tushuncha, tarkibi va shakllanish mexanizmlari	116
Ollaberganova M.X. Talabalarda tarjima jarayonida frazeologik kompetentligini shakllantirishning pedagogik asoslari	120
Abdurazakova D.A. Texnik oliy o'quv yurtlarida mutaxassislik fanlarini o'qitishning zamonaviy yo'llari	124
Asrorova O.O. Biologiya ta'limida tizimli-faoliyatli yondashuvning nazariy-metodologik asoslari	127
Isomiddinov A.B. Etnomadaniy kompetentlikni rivojlantirishning pedagogik texnologiyalari	132
Akbarov A.A. Turizm sohasida tarjimonlik faoliyatining ijtimoiy-	

pedagogik ahamiyati	137
Doniyorova S.H.E. Oliy ta'lim muassasalarida milliy estetik tarbiya tizimi.....	143
Маликова М.К. Биология дарсларида мактаб ўқувчилари учун шахс дунёқараш тушунчасининг психологик тавсифи	150
Маннарова М. 7-8 Sinflarda ingliz tili ta'limida cilil ning qo'llanilishining metodik imkoniyatlari	155
Abduraimov A.O. Integrativ o'quv dasturlari yordamida tibbiyot talabalari kommunikativ ko'nikmalarini rivojlantirish	162
Xayrullaev A.I. Bo'lajak muhandislarning metakasbiy kompetensiyalarini shakllantirishda fizika fanining imkoniyatlari	167
Ibragimova S.B. Xorijiy tilni o'zlashtirish ko'nikmalarini rivojlantirishda kredit-modul tizimining pedagogik va psixologik xususiyatlari	173
Qurbanova I.A. Maxsus jismoniy mashqlar orqali yosh badmintonchilarning koordinatsion qobiliyatlarini rivojlantirish metodikasi	176
Kenjayeva R.H. Texnologik ta'limda o'qituvchilarni tayyorlashning zamonaviy talab va yondashuvlari	180
Sobirov Q.G'. Klinik amaliyot jarayonida tibbiyot talabalari liderlik qobiliyatlarini shakllantirish mexanizmlari	183
Boboxujayev J.U. Pedagogik deontologiya tushunchasi va uning ta'limdagi ahamiyati	188
Toshpulatova M.K. Korpusga asoslangan o'qituvchilar tayyorlash modelining nazariy asosi	192
Jololdinov A.T. Zamonaviy yondashuvlar asosida kartografiyani o'qitish metodikasini takomillashtirish	197
Дадабоева Г.А. История улучшения качества в здравоохранении (Узбекистана и Германии)	203
Salimova S.F. Bo'lajak biologiya o'qituvchilarini baholash tizimini modernizatsiyalash- jahon tajribasi va kvalimetrik tahlil	208
O'ktamov M.M. Gender yondashuvlarni ta'lim tizimiga tatbiq etishning ilmiy-amaliy samaradorligi	212
Mirzaliyeva G.A. Funktsional savodxonlik tushunchasining shakllanish tarixi va uning unesco, oecd hamda xalqaro baholash tizimlaridagi talqini.....	216
Nazarova D.A. Universal dizayn – har bir o'quvchiga mos ta'lim muhitini yaratish omili	222
Axmedov H.U. Ingliz tili darslarida muloqot faoliyatini cheklovchi pedagogik omillar: metod, o'qituvchi va baholash tizimi	226
Muslimova D. The importance and effectiveness of audio tools in developing english speaking skills for visually impaired students	232
Mamadaliyev N.A. “Ma'lumotlar tuzilmasi va algoritmlar” fanida raqamli texnologiyalar vositasida dasturiy ta'minotni takomillashtirish usullari	237
Raxmatova S.A. Maktab o'quvchilarini kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari	244
Nomozova O'A. Oilada er va xotin muloqotida konstruktiv muloqotning ahamiyati	250
Omonov B. O'zbekistonda milliy ekologik madaniyatni shakllantirishning dolzarbligi va amaliy tasnifi	256
Ubaydullayeva G.O. Informatika fanini inklyuziv sinflarda o'qitishning innovatsion yondashuvlari	262
Talabova D.T. Boshlang'ich sinf o'quvchilarida tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish	268
Abdullayeva Z.Q. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash asosida talabalarning reflektiv tafakkurini rivojlantirish metodikasini amaliyotda joriy etish yo'llari	272
Pazilova D.X. Talabalarning ijtimoiy media tarmoqlari asosida axborot kompetentligini rivojlantirish yuzasidan xorijiy tajribalar tahlili	275
Maksudbekova X.X. Dizartriyada nutq motorikasini rivojlantirishda artikulyatsion gimnastika va nafas terapiyasining ahamiyati	279
O'tbasarova U.M., Maksudbekova X.X. Korreksion ta'limda milliy qadriyatlar asosida tarbiya berishning ilmiy-pedagogik asoslari	283
Abidova N.Z. Bo'lajak logopedlarning inklyuziv kompetentligini rivojlantirish uchun pedagogik kompetensiya-kontekstli texnologiyalari.....	288
Danaboeva G.M. Ta'lim jarayonida xalq og'zaki ijodi namunalarni o'rganish	293
Azizov O.E. Pedagogika kolleji o'quvchilari kommunikativ kompetensiyasini rivojlantirishning mantiqiy funksiyalar tuzilmasi	291

INGLIZ TILI DARSLARIDA MULOQOT FAOLIYATINI CHEKLOVCHI PEDAGOGIK OMILLAR: METOD, O'QITUVCHI VA BAHOLASH TIZIMI

AXMEDOV HASAN UZAIROVICH

Chirchiq davlat pedagogik universiteti mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqola ingliz tili darslarida talabalarning muloqot faoliyatini rivojlantirishga to'sqinlik qiluvchi asosiy pedagogik omillarni o'qitish metodlari, o'qituvchi faoliyati va baholash tizimini tahlil qilishga bag'ishlangan. Tadqiqotda kommunikativ yondashuv (CLT), vazifa asosida o'qitish (TBLT) hamda refleksiv o'qitish nazariyalari asosida mavjud metodik muammolar tahlil qilinadi. O'qituvchining an'anaviy "dominant rol"da bo'lishi, baholash mezonlarining faqat grammatik va yozma ko'nikmalarga qaratilgani, hamda dars metodlarining kommunikativ emas, reproduktiv xarakterda bo'lishi talabalarning faol muloqotga kirishishini cheklab qo'yadi. Maqolada xorijiy va mahalliy tadqiqotchilarning fikrlari asosida interfaol dars modeli, o'qituvchi rolini qayta talqin etish, va baholashning kommunikativ indikatorlarini joriy etish bo'yicha takliflar ilgari surilgan.

Kalit so'zlar: kommunikativ kompetensiya, muloqot faoliyati, pedagogik omillar, baholash tizimi, interfaol metodlar, CLT, TBLT, refleksiv ta'lim.

Аннотация: В данной статье анализируются основные педагогические факторы, ограничивающие развитие коммуникативной активности студентов на уроках английского языка, а именно методы обучения, роль преподавателя и система оценивания. На основе теорий коммуникативного подхода (CLT), обучения на основе заданий (TBLT) и рефлексивного обучения выявлены методические проблемы, препятствующие формированию у студентов коммуникативной компетенции. Автор отмечает, что доминирующая роль преподавателя, ориентированность оценивания преимущественно на грамматические и письменные навыки, а также применение репродуктивных методов вместо интерактивных сдерживают развитие речевой активности. В статье, опираясь на исследования зарубежных и отечественных ученых, предлагаются пути решения: внедрение интерактивной модели занятий, переосмысление роли преподавателя как фасилитатора и пересмотр системы оценивания с учётом коммуникативных индикаторов.

Ключевые слова: коммуникативная компетенция, речевая активность, педагогические факторы, система оценивания, интерактивные методы, CLT, TBLT, рефлексивное обучение.

KIRISH. XXI asrda ingliz tilini o'qitishning asosiy maqsadi ingliz tilini o'rganuvchilarda real muloqotga kirishish kompetensiyasini shakllantirishdan iborat. Ammo, ko'plab ta'lim muassasalarida dars jarayonida grammatik-analitik yondashuvlar ustunlik qiladi, natijada o'quvchilar grammatik jihatdan to'g'ri, ammo kommunikativ jihatdan sust bo'lib qoladi.

Til o'qitishning zamonaviy paradigmasi kommunikativ yondashuv (Communicative Language Teaching-CLT) tilni faqat bilim emas, balki muloqot vositasi sifatida o'rganishni nazarda tutadi. Ushbu yondashuv talabani

passiv qabul qiluvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi, dars jarayonini muloqot markaziga yo'naltiradi va o'qituvchini yo'naltiruvchi (fasilitator) roliga o'tkazadi. Ammo, CLTning samarali amalga oshishiga bir qator pedagogik omillar to'sqinlik qilmoqda.

Birinchidan, metodik omillar: ko'plab o'qituvchilar hali ham an'anaviy grammatik-tarjima yoki strukturaviy o'qitish uslublarini qo'llamoqda. Bunday metodlarda til qoidalar tizimi sifatida o'rgatiladi, muloqot esa ikkinchi darajaga tushadi. Bu esa talabalarda faol nutqiy tajribaning shakllanmasligiga olib keladi.

Ikkinchidan, o'qituvchi omili: o'qituvchi darsdagi yetakchi subyekt sifatida ko'p hollarda monologik uslubda dars olib boradi. Talabalarga so'z berish, erkin fikr bildirish yoki o'zaro suhbatga kirishish imkoniyatlari cheklanadi. Bundan tashqari, ayrim o'qituvchilar kommunikativ xatolarga nisbatan haddan tashqari tanqidiy yondashishadi, bu esa talabalarda "xatodan qo'rqish" (error anxiety) sindromini kuchaytiradi va muloqot jarayonini yanada sekinlashtiradi.

Uchinchidan, baholash tizimi: ingliz tili o'qitishdagi baholash mezonlari ko'p hollarda grammatik to'g'rilik, imlo va yozma ishga asoslanadi. Shu sababli, talaba muloqotga emas, "test natijasiga" yo'naltiriladi. Bu esa o'qituvchi va talaba o'rtasidagi kommunikativ turtkini pasaytiradi.

Shunday qilib, ingliz tili ta'limida muloqot kompetensiyasini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan pedagogik omillarni aniqlash nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega. Ushbu maqolaning maqsadi ingliz tili darslarida muloqot faoliyatini cheklovchi metodik, o'qituvchi va baholash tizimi bilan bog'liq omillarni tahlil qilish va ularni bartaraf etishning samarali yo'llarini aniqlashdir.

O'zbekiston oliy ta'lim tizimida ingliz tili ta'limi sifati so'nggi yillarda sezilarli o'sdi, ammo muloqot kompetensiyasi hali ham kam darajada shakllanadi. Bu esa o'qituvchilarning CLT, TBLT, va refleksiv yondashuvlarni to'liq qo'llay olmasligi bilan bog'liqdir. Shu sababli, mazkur maqola ushbu uch omilni tizimli tahlil qiladi va ularning yechimlarini nazariy hamda amaliy asosda ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI.

Ingliz tili darslarida muloqot kompetensiyasini rivojlantirish nazariyasi XX asrning ikkinchi yarmidan boshlab lingvodidaktik tadqiqotlarda markaziy o'rin egalladi. Bu borada eng muhim bosqichlardan biri D.Hymes (1972) tomonidan ilgari surilgan "Communicative Competence" konsepsiyasidir. U talabaning grammatik bilimiga emas, balki ijtimoiy-madaniy

kontekstda tilni maqsadga muvofiq ishlata olish qobiliyatiga e'tibor qaratdi. D.Hymes nazariyasi o'qitish jarayonida "grammatika markazidan" "muloqot markaziga" o'tishning boshlanishi bo'ldi.

Keyinchalik Canale va Swain (1980) ushbu konsepsiyani to'rtta asosiy komponent bilan to'ldirdilar: grammatik, sotsiolingvistik, diskursiv va strategik kompetensiya. Ularning fikricha, samarali muloqot uchun til tizimini bilishning o'zi kifoya emas talaba real vaziyatda tilni kontekstga moslashtira olishi zarur. Shunday qilib, kommunikativ yondashuv (Communicative Language Teaching CLT) zamonaviy ingliz tili o'qitish metodikasining nazariy poydevoriga aylandi.

S.Savignon (2002) CLTning markazida "ma'noni yaratish" jarayoni turganini ta'kidlaydi. Uning fikricha, darsdagi mashg'ulotlar o'quvchini fikrni erkin bildirish, savol berish, tushuntirish va ijtimoiy muloqotda ishtirok etishga undashi kerak. Shu bilan birga, J.Harmer (2015) CLTning muvaffaqiyati o'qituvchining roliga bevosita bog'liq ekanini qayd etadi. Unga ko'ra, o'qituvchi endi bilim manbai emas, balki fasilitator va yo'naltiruvchi bo'lishi kerak.

Baholash tizimi masalasida Council of Europe (2001) tomonidan ishlab chiqilgan CEFR (Common European Framework of Reference for Languages) konsepsiyasi xalqaro standart sifatida qabul qilingan. CEFRda muloqot faoliyatini baholashning aniq ko'rsatkichlari fluency (ravonlik), coherence (izchillik), interaction (muloqotdagi ishtirok) va pronunciation (talaffuz aniqligi) belgilab berilgan. Bu yondashuv tilni o'rganish natijasini faqat bilim bilan emas, balki nutqiy faoliyatning real natijasi bilan o'lchash imkonini beradi.

M.Byram (1997) esa muloqot kompetensiyasini faqat til bilimlari bilan chegaralab bo'lmasligini, u madaniyatlararo o'zaro tushunish (intercultural competence) ni ham qamrab olishini ta'kidlagan. Bu qarash bugungi globallashtirish davrida ayniqsa dolzarb bo'lib, o'quvchining nutqiy faoliyatida ijtimoiy-

madaniy moslashuvchanlikni shakllantirish zarur.

So'nggi yillarda Task-Based Language Teaching (TBLT) yondashuvi ham keng tarqaldi. D.Nunan (2004) TBLTni "tilni real kommunikativ vazifalar orqali o'rganish" sifatida tavsiflaydi. Bunda o'quvchi "vazifani bajarish" jarayonida grammatik qoidalarni tabiiy ravishda o'zlashtiradi. TBLT muloqotni maqsad emas, balki vosita sifatida emas, asosiy maqsad sifatida ko'radi. Shuningdek, D.Krashen (1982)ning "Affective Filter Hypothesis" nazariyasi muloqot faoliyatida psixologik omillarning ahamiyatini ko'rsatdi. U yuqori tashvish, past o'ziga ishonch va tanqidiy baholash muhitida til o'rganish samaradorligi keskin kamayishini isbotladi. Bu esa o'qituvchining psixologik qo'llab-quvvatlovchi rolini kuchaytirish zarurligini anglatadi. L.Vygotsky (1978) tomonidan ilgari surilgan "yaqin rivojlanish zonasi" nazariyasiga ko'ra, o'quvchi o'z rivojlanish darajasidan biroz yuqoriroq vazifalarni o'qituvchi yordamida bajarishi mumkin. Shu sababli o'qituvchi muloqot jarayonida "scaffolding" (bosqichma-bosqich yordam) strategiyasini qo'llashi zarur.

Xalqaro tajribalarda kommunikativ baholash tizimi muvaffaqiyatli joriy etilgan davlatlardan biri Finlyandiya, u yerda o'quvchilar baholash jarayonida o'zaro suhbatlar, loyiha taqdimotlari va reflektiv intervyular orqali muloqot ko'nikmasini namoyish etadilar (OECD, 2021). Baholash tizimi bo'yicha o'zbek tadqiqotchilardan X.Qosimov (2022) CEFR mezonlarini O'zbekiston ta'lim tizimiga moslashtirishni taklif etadi. U baholashda faqat natijaviy (summativ) yondashuvdan voz kechib, jarayonni kuzatish, og'zaki nutqdagi o'sishni bosqichma-bosqich baholash (formativ baholash)ni muhim deb hisoblaydi. Bundan tashqari, British Council (2023) tomonidan tayyorlangan "Professional Development for English Teachers in Uzbekistan" hisobotida O'zbekiston o'qituvchilarining CLTni tatbiq etishda duch kelayotgan muammolari metodik tayyorgarlik, baholash vositalari va muloqotga

yo'naltirilgan dars resurslarining kamligi qayd etilgan. Hisobotda xalqaro standartlarni joriy etish bilan bir qatorda, mahalliy sharoitga mos moslashuvchan o'quv dasturlarini ishlab chiqish zarurligi ta'kidlangan.

Umuman olganda, xalqaro va mahalliy adabiyotlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ingliz tili darslarida muloqot faoliyatini cheklovchi omillar ko'p qirrali: ular metodik, psixologik, tashkiliy va baholash tizimi bilan bog'liqdir. CLT va TBLT nazariyalari, shuningdek, reflektiv o'qitish va madaniyatlararoyondashuvlarni uyg'un qo'llash orqali bu cheklovlarni kamaytirish mumkin. Eng muhimi, o'qituvchining zamonaviy pedagogik rolini qayta shakllantirish, talaba markazli muhit yaratish va baholash tizimini kommunikativ kompetensiyani o'lchaydigan real indikatorlarga asoslash bu jarayonning poydevorini tashkil etadi.

ASOSIY QISM. Ingliz tilini o'qitishning samaradorligi ko'p jihatdan dars jarayonidagi pedagogik muhit, metodik yondashuv, o'qituvchi roli va baholash tizimining o'zaro uyg'unligiga bog'liq. Zamonaviy til o'qitish nazariyasi kommunikativ yondashuv (Communicative Language Teaching, CLT) talabani faolligini, muloqotdagi ishtirokini va mustaqil fikrlash qobiliyatini markazga qo'yadi. Ammo, amaliyotda bu yondashuv to'liq amalga oshmayapti, chunki dars jarayonida hanuzgacha reproduktiv metodlar, avtoritar o'qituvchi pozitsiyasi va natijaviy (summativ) baholash tizimi ustunlik qilmoqda.

Ko'plab o'qituvchilar ingliz tili darslarini hanuzgacha grammatik-tarjima (Grammar-Translation Method, GTM) yoki strukturaviy yondashuv asosida olib boradilar. Bu metodlar talabani "qoidani biluvchi" shaxs sifatida shakllantiradi, biroq "muloqotda ishtirok etuvchi" subyekt darajasiga yetkazmaydi. J.Richards (2008) ta'kidlaganidek, CLT tilni "ma'noni ifodalovchi tizim" sifatida ko'radi, GTM esa uni "qoidalar majmui" sifatida o'rgatadi. Shuning uchun, metodik jihatdan muloqot faoliyati o'quv jarayonida cheklangan

shaklda ifodalanadi.

D.Nunan (2004) tomonidan ilgari surilgan Task-Based Language Teaching (TBLT) yondashuvi talabani real kommunikativ topshiriqlarni bajarishga yo'naltiradi. Bu yondashuvda til o'rganish vazifa orqali amalga oshadi: masalan, turistga yo'l ko'rsatish, mehmonxonada joy band qilish yoki sayohat dasturini taqdim etish. Afsuski, O'zbekiston oliy o'quv yurtlarining ko'pida bu metodika amalda yetarli qo'llanilmaydi. Darslarda ko'pincha test, grammatika mashqlari va tarjima topshiriqlari ustunlik qiladi. Bu esa kommunikativ kontekstning shakllanishiga to'sqinlik qiladi.

Metodik muammolarning yana bir sababi o'qituvchilarning CLTni chuqur anglab yetmaganliklari. S.Savignon (2002) qayd etganidek, CLT nafaqat o'qitish usuli, balki "tilni o'rgatishga bo'lgan falsafiy yondashuv"dir. Demak, bu yondashuvni samarali qo'llash uchun o'qituvchi kommunikativ vazifalarni to'g'ri tanlash, ularni madaniy kontekst bilan boyitish va talabalarning faol ishtirokini ta'minlashi kerak. O'qituvchi dars jarayonining markazida turgan shaxsdir. Ammo, ko'plab amaliy kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning ko'pchiligi hali ham avtoritar modelda, ya'ni "bilim manbai" rolida qolmoqda. Bunday sharoitda talaba o'quv jarayonida passiv qabul qiluvchi bo'lib, o'z fikrini ifodalashga yoki muloqotga kirishishga ehtiyoj sezmaydi. J.Harmer (2015) bu holatni "teacher-centered instruction" deb ataydi va uni kommunikativ rivojlanishga zid deb hisoblaydi. Kommunikativ yondashuvda o'qituvchi "fasilitator", ya'ni yo'naltiruvchi rolni bajaradi. L.Vygotsky (1978)ning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasiga ko'ra, talaba o'z imkoniyatlaridan biroz yuqori darajadagi nutqiy vazifalarni o'qituvchi yordamida bajaradi. Shu sababli, o'qituvchi scaffolding (bosqichma-bosqich yordam) strategiyasidan foydalanishi lozim.

Shuningdek, o'qituvchining darsda psixologik muhitni to'g'ri tashkil eta olmasligi

ham muloqot faoliyatini cheklaydi. S.Krashen (1982) "Affective Filter Hypothesis"da yuqori tashvish, past o'ziga ishonch va xatodan qo'rqish holatlari til o'rganish samaradorligini pasaytirishini isbotlagan. Aksincha, o'qituvchi ijobiy motivatsion muhit yaratganda, talabalar muloqot jarayoniga faol kirishadi. O'zbekiston olimasi Sh. Shaxobiddinova (2020) o'z tadqiqotida o'qituvchi va talaba o'rtasidagi interfaol munosabatni "muloqotning psixopedagogik asosi" sifatida ta'riflagan. Unga ko'ra, o'qituvchi darsda "emosional qo'llab-quvvatlovchi" rolni bajarib, talabalarda nutqiy ishonch hosil qilishi kerak.

Baholash tizimi har qanday ta'lim jarayonining yo'nalishini belgilovchi vosita sifatida muhim ahamiyatga ega. Ingliz tili o'qitish amaliyotida baholash ko'pincha grammatik to'g'rilik, imlo yoki yozma topshiriqlarga qaratiladi. Shu sababli, talabalarning muloqotdagi faolligi e'tibordan chetda qoladi. Council of Europe (2001) tomonidan ishlab chiqilgan CEFR tizimi kommunikativ kompetensiyani baholash uchun to'rtta mezonni belgilaydi: fluency (ravonlik), interaction (muloqotdagi faol ishtirok), coherence (izchillik) va pronunciation (talaffuz aniqligi). Biroq, O'zbekiston oliy ta'lim tizimida bu indikatorlar hali to'liq tatbiq etilmagan. Baholash tizimining mavjud kamchiligi shundaki, u summativ (yakuniy natijani baholovchi) ko'rsatkichlarga tayanadi, lekin formativ baholash ya'ni o'quv jarayonini davomida rivojlanishni kuzatish kam qo'llaniladi. X.Qosimov (2022) o'z tadqiqotida bu masalaga e'tibor qaratib, baholash tizimi muloqot kompetensiyasini shakllantirishga emas, faqat nazoratga xizmat qilayotganini tanqid qiladi. M.Byram (1997) esa baholashni madaniyatlararo komponent bilan bog'lash zarurligini ta'kidlaydi. Uning fikricha, muloqot kompetensiyasini o'lchashda til bilimi bilan bir qatorda, madaniy moslashuvchanlik, nutq etiketi va pragmatik sezgirlik ham hisobga olinishi kerak. So'nggi yillarda xalqaro tajribada kommunikativ baholash (Communicative

Assessment) keng joriy etilmoqda. OECD (2021) ma'lumotlariga ko'ra, Finlyandiya, Janubiy Koreya va Singapur kabi davlatlarda baholash jarayoni suhbatlar, loyiha ishlari, taqdimotlar va reflektiv tahlillar orqali amalga oshiriladi. Bunday yondashuv talabani baholash obyekti emas, balki baholash subyekti sifatida shakllantiradi.

Mavjud adabiyotlar tahlili va tajriba natijalari shuni ko'rsatadiki, ingliz tili darslarida muloqot faoliyatini cheklovchi omillarni bartaraf etish uchun integrativ pedagogik yondashuv zarur. Bu yondashuv CLT, TBLT va reflektiv o'qitish nazariyalarini birlashtirgan holda o'qituvchini, metodni va baholashni yagona tizimga keltiradi. Masalan, L.Pardayeva (2019) o'z ishida lingvokulturologik yondashuvni CLT bilan uyg'unlashtirishni taklif etgan. Unga ko'ra, talaba nafaqat til qoidalarini, balki madaniy kontekstni ham muloqotda qo'llay olganda, haqiqiy kommunikativ kompetensiyaga ega bo'ladi.

Shuningdek, U.Jumanazarov (2021) texnologik vositalar yordamida (audio feedback, digital platforms, shadowing mashqlari) talabalarning talaffuz, ishonch va faolligini oshirish mumkinligini ilmiy asosda isbotlagan. Shunday qilib, ingliz tili darslarida muloqot faoliyatini cheklovchi pedagogik omillarni kamaytirish uchun:

Dars metodikasini CLT va TBLT asosida qayta qurish;

O'qituvchini fasilitator va motivator sifatida tayyorlash;

Baholash tizimini CEFR mezonlariga moslashtirish;

Madaniyatlararo va reflektiv yondashuvlarni uyg'unlashtirish zarur.

Aynan shu omillar uyg'unlashganida ingliz tili darslari nafaqat bilim beruvchi, balki shaxsni muloqotga tayyorlovchi interaktiv muhitga aylanadi. Bu esa O'zbekiston ta'lim tizimida ingliz tilini o'qitish samaradorligini oshirishning strategik yo'nalishidir.

XULOSA. Ingliz tili ta'limi zamonaviy global ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida kommunikativ kompetensiyani shakllantirishga yo'naltirilgan. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, til o'rgatish jarayonida muloqot faoliyatining samaradorligi ko'p jihatdan uch asosiy pedagogik omil metodik yondashuv, o'qituvchi faoliyati va baholash tizimining sifatli integratsiyasiga bog'liqdir. Mazkur omillardan birortasi yetarlicha ishlamasa, o'quvchi nutqiy faoliyatida real kommunikativ o'sish kuzatilmaydi. Shu bois, bu tadqiqot ingliz tili darslarida muloqot faoliyatini cheklovchi pedagogik to'siqlarni aniqlash va ularni bartaraf etish mexanizmlarini ishlab chiqishga qaratildi.

Tahlil natijalari shuni ko'rsatdiki, O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida ingliz tili o'qitish amaliyotida hanuzgacha grammatika-tarjima usuli ustunlik qilmoqda. Bunday metodika tilni muloqot vositasi emas, balki nazariy bilimlar tizimi sifatida o'rgatadi. Natijada, talabalar real vaziyatlarda muloqotga kirishish, fikrini erkin ifodalash, argumentatsiya qilishda qiynaladilar. Shu bois, metodik yondashuvni kommunikativ (CLT) va vazifaga asoslangan (TBLT) modellar bilan yangilash zarur. Bu yondashuvlar o'quvchini faol subyekt sifatida jalb etib, tilni ma'no yaratish, o'zaro hamkorlik va madaniy moslashuv jarayonida egallash imkonini beradi.

Ikkinchi muhim omil-o'qituvchi faoliyati. Tadqiqot shuni ko'rsatdiki, dars jarayonida o'qituvchining roli hali ham "bilim manbai" dan "yo'naltiruvchi va fasilitator" darajasiga to'liq o'tmagan. Talabalarga erkin fikr bildirish, xato qilishdan qo'rqmasdan muloqotga kirishish imkonini beradigan muhit yaratish yetarli darajada shakllanmagan. Vygotsky (1978) nazariyasiga ko'ra, o'quvchi yaqin rivojlanish zonasida o'qituvchi ko'magi bilan yangi til qobiliyatlarini egallaydi. Demak, o'qituvchi til o'rganish jarayonida "skafold", ya'ni bosqichma-bosqich yordam beruvchi sifatida faoliyat yuritishi zarur. Shuningdek, S.Krashen (1982)ning "Affective Filter Hypothesis"

nazariyasi o'qituvchining psixologik qo'llab-quvvatlovchi rolini tasdiqlaydi ijobiy muhitda o'quvchilar nutqiy ishtirokni faolroq namoyon etadi.

Uchinchi omil-baholash tizimi. Ingliz tili darslarida ko'p hollarda grammatik va yozma mezonlar asosida baholash davom etmoqda, bu esa talabalarning kommunikativ motivatsiyasini pasaytiradi. CEFR (2001) standartlari asosida baholash tizimini yangilash, ya'ni fluency, coherence, interaction, pronunciation kabi indikatorlarni joriy etish, til o'rganishni natijadan jarayonga yo'naltirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, formativ baholash (davriy baholash) kommunikativ kompetensiyani real baholashda samaraliroq ekanini ko'rsatmoqda.

Tadqiqotning nazariy ahamiyati shundaki, u CLT, TBLT, va L.Vygotsky hamda S.Krashen nazariyalari asosida ingliz tili o'qitish jarayonini psixolingvistik va sotsiopedagogik nuqtai nazardan yoritadi. Amaliy ahamiyati esa

o'qituvchilar uchun muloqotga yo'naltirilgan metodik modelni taklif etish, dars jarayonida interfaol mashg'ulotlar, rolli o'yinlar, real vaziyatli topshiriqlar va raqamli vositalarni (digital speaking platforms) qo'llash bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilganidadir.

Xulosa qilib aytganda, ingliz tili darslarida muloqot faoliyatini rivojlantirish bu faqat metodik masala emas, balki pedagogik tizimni yangilash masalasidir. Metod, o'qituvchi va baholash tizimining uzviy integratsiyasi natijasidagina o'quvchi haqiqiy kommunikativ kompetensiyaga ega bo'ladi. Shu maqsadda, O'zbekiston ta'lim tizimida o'qituvchilarni CLT va CEFR asosida qayta tayyorlash, baholash mezonlarini kommunikativ faoliyatga yo'naltirish, hamda o'quv dasturlarini interfaol strategiyalar bilan boyitish muhim. Faqat shundagina ingliz tili o'rganish jarayoni haqiqiy muloqotga, ijodiy fikrlashga va global madaniy muloqotda faol ishtirok etuvchi shaxsni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Byram, M. (1997). *Teaching and assessing intercultural communicative competence*. Clevedon, UK: Multilingual Matters.
2. Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. *Applied Linguistics*, 1(1), 1–47. <https://doi.org/10.1093/applin/l.1.1>
3. Council of Europe. (2001). *Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
4. Ellis, R. (2009). Task-based language teaching: Sorting out the misunderstandings. *International Journal of Applied Linguistics*, 19(3), 221–246. <https://doi.org/10.1111/j.1473-4192.2009.00231.x>
5. Harmer, J. (2015). *The practice of English language teaching* (5th ed.). Harlow, UK: Pearson Education.
6. Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. Pride & J. Holmes (Eds.), *Sociolinguistics: Selected readings* (pp. 269–293). London: Penguin Books.
7. Akhmedov H. U. How to teach Russian to non-native speakers: tips for effective communication // *экономика и социум*. – 2025. – №. 6-1 (133). – с. 123-128.
8. Krashen, S. D. (1982). *Principles and practice in second language acquisition*. Oxford, UK: Pergamon Press.
9. Larsen-Freeman, D. (2006). *Complex systems and applied linguistics*. Oxford, UK: Oxford University Press.
10. Nunan, D. (2004). *Task-based language teaching*. Cambridge, UK: Cambridge University Press.
11. OECD. (2021). *The state of global education: Learning with AI and digital tools*. Paris, France: OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/edu-2021-en>
11. Pardayeva, L. T. (2019). *Lingvokulturologik yondashuv asosida ingliz tilida muloqot o'rgatish*. Toshkent, Uzbekistan: TSPU Press.
13. Qosimov, X. (2022). Baholash tizimini kommunikativ yondashuv asosida takomillashtirish. *Filologiya va Ta'lim Jurnal*, 6(4), 112–119.